

ARAB VA O'ZBEK TILLARIDA OLD KO'MAKCHILAR (PREDLOGLAR)

Umarxonova Yulduzxon G'ayratjon qizi

Sharq xalqlari tillari va adabiyoti instituti

Arabshunoslik Oliy maktabi

Arab-ingliz filologiyasi 2-kurs 2-guruh talabasi

yulduzxonumarxonova12@gmail.com

91. 692-53-52

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17173301>

Annotatsiya: Ushbu maqolada arab va o'zbek tillaridagi old ko'makchilar (predloglar)ning grammatik funksiyalari, tuzilishi va turlari tahlil qilingan. Arab va o'zbek tillari old ko'makchilari nafaqat sintaktik munosabatlarni ifodalashda, balki semantik jihatdan gapning ma'nosini boyitishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqola arab va o'zbek tillarini o'rganayotgan talabalarga foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar va iboralar: arab tili (العربية اللغة), harf so'z turkumi (حرف), old ko'makchilar (حروف جر), qaratqich kelishigi (جر), qaratqich kelishigidagi so'z (مجرور), ravish (ظرف), ko'makchilar, qo'shimchasimon ko'makchilar, sof va vazifadosh ko'makchilar, morfema, yordamchi so'zlar kategoriyasi.

Аннотация. В данной статье проанализированы грамматические функции, структура и виды предлогов в арабском и узбекском языках. Предлоги арабского и узбекского языков играют важную роль не только в выражении синтаксических отношений, но и в семантическом обогащении смысла предложения. Статья может быть полезна студентам, изучающим арабский и узбекский языки.

Ключевые слова и выражения: арабский язык (العربية اللغة), служебная часть речи (حرف), предлоги (جر حروف), родительный падеж (جر), слово в родительном падеже (مجرور), наречие (ظرف), предлоги, постпозиционные предлоги, собственно и функциональные предлоги, морфема, категория служебных слов.

Annotation. This article analyzes the grammatical functions, structure, and types of prepositions in Arabic and Uzbek. Prepositions in both Arabic and Uzbek play an important role not only in expressing syntactic relations but also in enriching the semantic meaning of the sentence. The article may be useful for students studying Arabic and Uzbek.

Keywords and phrases: Arabic language (العربية اللغة), particle (حرف), prepositions (حروف الجر), genitive case (جر), word in the genitive case (مجرور), adverb (ظرف), prepositions, postpositional prepositions, pure and functional prepositions, morpheme, category of function words.

Tilimizdagi ot va otlashgan so'zlardan oldin kelib, ularni boshqa so'zga (ko'pincha fe'lga) grammatik jihatdan tobelanishini ta'minlaydigan yordamchi so'zlar ko'makchilardir. Ko'makchilar tildagi eng asosiy grammatik birliklardan biri hisoblanib, so'zlarni bir-biriga bog'lashda asosiy o'rin egallaydi. Ushbu maqolada avval o'zbek, so'ngra arab tillaridagi ko'makchilar tasnif qilinadi, ta'riflanadi.

O'zbek tilida ko'makchilar nutqda o'zidan oldingi ot va otlashgan so'zlarga vosita, maqsad, sabab, payt, makon kabi ma'no munosabatlari orqali birikib, ular bilan bitta gap bo'lagi vazifasini bajaradi. Shu xususiyatiga ko'ra, kelishiklarning vazifadoshlari hisoblangan ko'makchilar kelib chiqish asosiga ko'ra: sof (*bilan, uchun, kabi, singari, uzra, sayin. qadar*), vazifadosh (*tomon, boshqa, sababli, orqali, tufayli, qarab, qaramay, so'ng, tashqari, beri, ko'ra, chog'li*) va qo'shimchasimon (*-day, -dek, -gacha*) ko'makchilardan tashkil topadi (R. Sayfullaeva).

2009: 269).

Ko‘makchilarning lisoniy va nutqiy xususiyatlari, ularning o‘zbek va turkiy tillar tizimida tutgan o‘rnini belgilash, alohida turkum sifatida tasniflash, kelib chiqish asoslariga ko‘ra tavsiflash o‘tgan asrning ikkinchi yarimlarida amalga oshirilgan ilmiy izlanishlardan boshlangan. Xususan, U. Tursunov (У.Турсунов. 1947), A. N. Kononov (А.Н. Кононов. 1951), N.A.Baskakov (Н.А. Баскаков.1952), J.Murataliyev (Ж.М. Мураталиев.1958), N.K.Dmitriyev (Н.К. Дмитриев. 1962), M.I.Xadjilayevlar (М.И.Хаджилаев. 1962), T. Rustamov (Т.Рустамов. 1965) tomonidan chop qilingan manbalar bu borada olib borilgan dastlabki izlanish natijalari e‘lon qilingan Ushbu manbalarda ko‘makchilarning genetik jihatdan ot, sifat, ravish va fe‘lning ravishdosh shakllaridan ajralib chiqishi qiyosiy-tarixiy tahlillar asosida dalillangan. Olib borilgan ushbu ilmiy izlanish natijalari mazkur lisoniy birliklarni keyingi tadqiqatlari, shuningdek, maktab va oliy o‘quv yurtlarining o‘zbek tiliga oid darslik va qo‘llanmalarida mazkur yordamchi so‘zlarni yoritishda manba bo‘lib xizmat qilib kelmoqda.

Xususan, o‘zbek tiliga oid darslik va qo‘llanmalarining aksariyatida ko‘makchilar “bog‘lanib kelgan so‘zdan keyin kelib, so‘zlar orasida vosita maqsad, sabab, vaqt, makon kabi turli-tuman munosabatlarni ifodalashi” (Ш. Шоабдурахмонов. 1980: 405; У. Турсунов. 1992: 374); “obyektni obyektga yoki obyektning predikatga bo‘lgan grammatik munosabatini ko‘rsatishi” (R. Sayfullaeva. 2009: 268) kabi sintaktik ko‘rsatkichlardan kelib chiqib izohlanadi. O‘zbek tiliga sistem-struktur tamoyilning tatbiq etilishi munosabati bilan esa formal jihatdan so‘z shakli, vazifasiga ko‘ra kelishik qo‘shimchalari bilan o‘xshash bo‘lgan ushbu nomustaqil birliklarning til tizimida tutgan o‘rnini: leksema va affiks morfemalar oralig‘idagi uchinchi sifatida (R. Sayfullaeva. 2009: 273); leksema shakllar tarkibidagi noparadigmatik morfemalardan tarkib topadigan affiksoid (Ш. Рахматуллаев. 2010: 142); lug‘aviy birlik va affikslardan farqlanuvchi so‘z morfema degan izohlar asosida belgilanishi ham kuzatiladi (A. Хожиев. 2010: 44).

Darhaqiqat, tuzilishiga ko‘ra, so‘z shakli, vazifasiga ko‘ra kelishik qo‘shimchalari bilan mushtarak bo‘lgan sof, vazifadosh va qo‘shimchasimon tiplarga ega bo‘lgan ko‘makchilar til tizimidagi leksema va affiks morfemalar oralig‘ida uchinchi maqomda turuvchi lisoniy “gibrid”lardir. Ushbu lisoniy birliklarni affiksoid yoki so‘z morfema deb yuritish orqali nazarda tutilgan lisoniy maqom ko‘makchi terminida mujasamlangandir.

Ko‘makchilar tuzilishi va lisoniy mohiyatiga ko‘ra sof, vazifadosh va qo‘shimchasimon turlardan tashkil topishidan qat‘iy nazar, ularning kelib chiqish manbai mustaqil so‘zlar ekani barcha manbalarda yakdillik bilan e‘tirof etiladi. T. Rustamovning “Sof ko‘makchilar” nomli risolasida esa ushbu etimologik asos sof ko‘makchilarning kelib chiqish manbalari vazifadosh shakllar singari mustaqil so‘zlarga (asosan ism guruhiga mansub so‘zlarga) borib taqalishi (bilan: *bir+la, -lan* fe‘l yasovchi qo‘shimchalarning birikishidan, uchun: *uch+un* vosita kelishigining ko‘shimchasi birikishidan, kabi: “forma, shakl” ma‘nosidagi *kab, keb, kib+i* egalik ko‘shimchasining birikishidan) o‘zbek tili tarixining XIII-XX asrlariga oid lug‘atlar va badiiy manbalarga tayanilgan holda dalillangan.

Arab tili somiy tillar oilasiga mansub bo‘lib, bugungi kunga kelib 400 milliondan ortiq inson tomonidan ona tili sifatida so‘zlashiladi. Ushbu til nafaqat lingvistik, balki madaniy va diniy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega, chunki u Islom dinining muqaddas tili hisoblanadi va Qur‘on ham aynan arab tilida yozilgan.

Arab tilida so‘zlar uch turkumga bo‘linadi:

1. **الاسم** - ism. Ushbu turkum o'z ichiga o'zbek tilidagi ot, sifat, olmosh, son, ravish, fe'ning harakat nomi (masdarlar), sifatdosh kabi funksional formalari, ayrim ko'makchilar, modal so'zlarni qamrab oladi.
2. **الفاعل** - fe'l. Bu turkumga fe'ning barcha zamonlari, mayllari, nisbatlari, bo'lishli va bo'lishsiz shakllari kiradi.
3. **الحرف** - harf. Bu turkumga aniqlik artikli, predloglar, turli xil yuklamalar, umuman yordamchi so'zlar kiradi.

Arab tilidagi old ko'makchilar (**الجر حروف**) gapda muhim grammatik elementlardan biri bo'lib, ular gap a'zolari o'rtasidagi sintaktik va semantik aloqalarni o'rnatishda asosiy rol o'ynaydi.

Arab tilining boy va murakkab grammatikasi tilni o'ranuvchilar uchun qiziqarli va ayni paytda muammoli jihatlardan biri old ko'makchilar (predloglar), ya'ni harf-ul- jardir. Ularning qo'llanishi turli ma'no qatlamlarini ochib beradi. Yordamchi so'z turkumining kattagina qismini old ko'makchilar (predloglar) deb ataluvchi so'zlar tashkil etadi.

Arab tilida kelishiklar soni juda oz bo'lganligi sababli predmet, voqea-hodisaning vaqtga, o'ringa munosabati, chegaralanish va boshqa turli munosabatlar asosan old ko'makchilar (predloglar) yordamida ifodalanadi. O'rin, payt, maqsad, sabab, vosita, birgalik kabi ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladigan yordamchi so'z va old qo'shimchalar old ko'makchilar (predloglar) deb ataladi. O'zbek tilida old ko'makchilar (predloglar) o'zlari bog'lanib kelgan so'zdan keyin kelsa, arab tilida oldin keladi va shu jihatdan rus tilidagi predloglarga o'xshaydi. Old ko'makchilar (predloglar)ning umumiy xususiyati shundaki, ular qaysi so'zga bog'lanib kelsa, o'sha so'zni qaratqich kelishida bo'lishini taqozo qiladi. Old ko'makchilar (predloglar) yordamida so'zlar o'rtasida bog'liqlik va mantiqiy izchillik hosil qilinadi. O'zbek tilida ham old ko'makchilar (predloglar) ot va boshqa so'zlar o'rtasida bog'liqlikni hosil qiladi, lekin ular o'z mustaqil shakllarga ega emas. Arab tilidagi old ko'makchilar (predloglar) esa har doim qat'iy grammatik qoidalarga bo'ysunadi va harakatlar bilan belgilanadi.

O'zbek tilidagi arab tili grammatikasi kitoblarida old ko'makchilar (predloglar) tuzilishiga ko'ra uch guruhga bo'lib beriladi.

1. Asl old ko'makchilar (predloglar) (**الجر حروف**)

Mustaqil so'z shaklini yo'qotgan va faqat predlog sifatidagina ishlatiladigan so'zlar asl predlodlardir. Ular quyidagilar:

- **مِنْ** - dan, o'rnidan; misol: *Bola uydan chiqdi.* - **خَرَجَ الْوَلَدُ مِنَ الْبَيْتِ.**
- **إِلَى** - ga, tomon; misol: *Talaba universitetga ketdi.* - **ذَهَبَ الطَّالِبُ إِلَى الْجَامِعَةِ.**
- **عَلَى** - ustida, yuqorisida; misol: *Kitob stol ustida.* - **الْكِتَابُ عَلَى الطَّاوِلَةِ.**
- **فِي** - ichida, da; misol: *O'quvchi sinfda.* - **لِتَلْمِذٌ فِي الْفَصْلِ.**
- **عَنْ** - haqida, dan; misol: *O'qituvchi dars haqida so'radi.* - **سَأَلَ عَنِ الدَّرْسِ الْمُعَلِّمَ.**
- **بِ** - bilan, orqali; misol: *Men xatni qalam bilan yozdim.* - **كَتَبْتُ الرِّسَالَةَ بِالْقَلَمِ.**
- **لِ** - uchun, ga tegishli; misol: *Bu kitob talabaniki.* - **هَذَا الْكِتَابُ لِلطَّالِبِ.**
- **كَبِي** - kabi, singari; misol: *Sher tog'lar kabi kuchli.* - **الْأَسَدُ قَوِيٌّ كَأَجْبَالِ.**

2. Ot-predloglar. Ravishlar (**الظروف**)

Bu guruhga o'zining otlik xususiyatini yo'qotmagan, ot sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan, ravish vazifasida bo'lgan so'zlar kiradi. Bu so'zlar ravish vazifasida ishlatilganida ko'pincha

tushum kelishigida keladi:

- داخل- ichida, ichiga; misol: *maktab ichida* – داخل المدرسة
- خارج- tashqarida, tashqariga; misol: *Uy shahar tashqarisida* – لبيت خارج المدينة
- عبر- orqali; misol: *havo orqali* – عبر الهواء
- خلال- davomida; misol: *ta'til davomida* – خلال العطلة
- قرب- yaqinida; misol: *deraza yaqinida* – قرب النافذة
- أمام- oldida; misol: *ota-ona oldida* – أمام الوالدين

2. Murakkab predloglar

Bularikki-uchso'zdan iborat bo'lib, yuqoridagi predloglarga nisbatan murakkabroq munosabatlarni ifodalaydi.

- لأجل ... ni deb, yo'lida;
- في سبيل ... ni deb, yo'lida;
- من خوف ... dan qo'rqib;

sababli; – بصرف النظر عن

- إلى بالنظر- sababli;
- عن فضلا- yonida, yaqinida;
- في غضون ... ning davomida;

➤ Old ko'makchilarning grammatik roli

- ❖ Arab tilidagi old ko'makchilar so'zlarning boshqalar bilan bog'lanishiga xizmat qiladi.
- ❖ Gapda ular nafaqat sintaktik, balki semantik vazifalarni ham bajaradi, masalan, vaqt, joy, sabab va boshqalarni ifodalaydi.

➤ Sintaksis va semantik jihatlar

- ❖ Old ko'makchilar boshqaruvga (tashbeh, sabab, joy ifodalash) asoslangan bo'lib, ular keyingi so'zlarning qaysi holatda bo'lishini belgilaydi (masalan, jar majrur bo'lishi).
- ❖ Predloglarning ko'p ma'noli ishlatilishi, matn kontekstida ma'no niqobini o'zgartirishi (إلى : مَثَلًا sabab ma'nosida yoki yo'nalish ifodalash).

➤ Arab tilining boshqa tillar bilan solishtirilishi

- ❖ Arab tilidagi old ko'makchilarning ingliz va o'zbek tillaridagi predloglar bilan farqlari va o'xshashliklari o'rganilgan.
- ❖ Arab tilida ko'makchilar keyingi so'zlarning harakat va grammatik holatini bevosita boshqaradi, bu esa boshqa tillarda kuzatilmaydi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tishimiz joizki, arab tilidagi old ko'makchilar nafaqat sintaksisning muhim qismi, balki tilning semantik boyligini aks ettiruvchi unsurlar hisoblanadi. Ular grammatik jihatdan murakkab tizimga ega bo'lib, arab tilini o'rganayotganlar uchun diqqat bilan o'rganishni talab qiladi. To'g'ri ishlatilgan old ko'makchilar (predloglar) tilning aniqligini va ifodalangan fikrning ravonligini ta'minlaydi. O'zbek tilida ham ko'makchilar xuddi arab tili kabi birdek ahamiyatlidir. Buning ahamiyati yuqorida to'liq yoritildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Aripova Z. Arab tili. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2018.
2. Hasanov M., Abzalova M. Arab tili grammatikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2019.

3. Ibrohimov N., Yusupov M. Arab tili grammatikasi. Darslik. – Toshkent, 2024, (91-93 betlar).
4. Wright, W. A Grammar of the Arabic Language. Cambridge University Press, 2011.
5. www.arabic.uz
6. Sayfullayva R.R, Mengliyev B. R., Boqiyva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili.– T.: “Fan va texnologiya”, 2009.
7. Xojiyev A. O'zbek tilida morfologiyasi,morfemikasi va so'z yasalishining nazariy masalalari. - T.: “Fan”, 2010.
8. Rahimov A. Leksik va semantik derevatsiya muommolari. - T.: “Navro'z”. 2011.
9. Rustamov T. Sof ko'makchilar (O'zbek tilida sof ko'makchilarning tarixiy taraqqiyoti). – T.: “Fan”, 1991
10. Safarov.Sh.Til nazariyasi va lingvo metodologiya- T.: “Bayoz”. 2015.